

BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIGA KUNDALIK.COM WEB PORTALINING TA'SIS ETILISHI

Vasiyeva Dilfuza Dilshod qizi

**Shahrisabz davlat pedagogika institutining pedagogika fakulteti
Informatika va uni o'qitish metodikasi kafedrası o'qituvchisi**

Nodirova Farangiz

Boshlang'ich ta'lim yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10939598>

Annotatsiya: Boshlang'ich sinif o'quvchilarining kundalik com dasturiga o'tishining ta'sis etilishi va bu dasturning o'quvchilar uchun afzalliklari

Kalit so'zlar: boshlang'ich sinif, kundalik com, Xalq ta'lim vazirligi,

Kirish. Elektron kundalikning joriy etilishi bilan qog'oz kundalikdan voz kechilmoqda. Bunda qog'ozli kundalikning o'rtacha bahosi hisobi olinib, uning elektron muqobili uchun yillik obuna 9200 so'mga baholanmoqda. Kundalikning elektron talqini ota-onaga va bolaning boshqa yaqinlariga darslarni, uy vazifalarni, bolalarning davomatini uydan chiqmasdan turib, ishdan chalg'imagan holda va hatto chet elda turib ham nazorat qilish imkoniyatini beradi.

Shu kungacha ya'ni "Kundalik.com " ta'sis etilishidan oldin o'quvchilarga dars o'tish rejimi bugungidek qulay bo'lmagan. Bularni ko'rib chiqadigan bo'lsak:

--Ota - ona o'z farzandining barcha fanlardan o'zlashtirish darajalarini har doim ham aniqlay olishmagan

--ularning darslarni qoldirmayotganliklarini doim ham nazoratda saqlay olishmagan

--o'quvchi malum bir darsni qoldirsa uni kelgusi darsgacha o'zlashtirib olishi uchun malumotga ega bo'lmagan

-Maktablar orqali raqobatni elektronik shaklda aniqlab turish tizimi ya'ni statistik ma'lumotlar bo'lmagan

-qog'ozbozlikning ko'pligi

Bu kabi muommolar kundalik.com orqali qay darajada bartaraf etildi ko'rib chiqamiz.

Kundalik – o'qituvchilar, o'quvchilar va ota-onalar uchun raqamli ta'lim platformasidir. Ushbu tizim har bir o'qituvchining qulayligini o'ylagan holatda qulay usulda yaratilgan bo'lib, bunda tizim onlayn tarzda o'qituvchilarni darslarini rejalashtirish, dars jadvallarini tuzish, o'quvchilarning o'zlashtirish darajasi va davomatini elektron jurnalda qayd etib borish, baholash va uy vazifalarini tekshirish, maxsus vositalardan foydalangan holda ota-onalar bilan onlayn aloqani o'rnatish, maktabdagi muhim voqealar, o'quvchilarning yutuqlari haqida ma'lumot berish kabi ishlarni bajarishlari mumkin. Shuningdek, ta'lim boshqaruv organlari va muassasalarga avtomatik tarzda statistik hisobotlarni shakllantirish uchun juda qulay tizim hisoblanadi. Ota-onalar uchun ta'lim platformasida bolaning maktab hayoti haqida batafsil ma'lumotlar mavjud. Unda baholar va uy vazifalarini ko'rish, bolalar darslarga qanday borayotganligini bilib olish, o'qituvchilar, maktab direktori va boshqa ota-onalar bilan o'ylantirgan mavzularni muhokama qilish mumkin. Ayni paytda ota-onalar uydan chiqishlari yoki ishdan chalg'ishlariga hojat yo'q. Shunday qilib, ular o'z farzandlarining o'qish jarayonlarini yanada diqqat bilan kuzatib boradi va unda faol bo'lishadi. Elektron kundalikning joriy etilishi bilan qog'oz kundalikdan voz kechilmoqda. Bunda qog'ozli kundalikning o'rtacha bahosi hisobi olinib, uning elektron muqobili uchun yillik obuna 9200 so'mga baholanmoqda. Shu bilan bir qatorda eng muhim jihatlaridan biri, fan o'qituvchisi qo'yg'an bahoni sinf rahbari o'zgartira

olmaydi. Qog'oz jurnalda esa biz ba'zi hollarda shu muammolarga duch kelar edik. Elektron jurnal tufayli bu muammo ham o'z yechimini topdi. Elektron jurnal ta'lim soxasiga kirib kelishidan asosiy sabab, awal har bir o'qituvchining qo'l mehnatining hajmi anchaginani tashkil etar edi. Mana shunaqa qog'ozbozliklarni oldini olish maqsadida ham mamlakatimizning ta'lim soxasiga electron shakldagi jurnal kirib kelishiga bir turtki bo'ldi. Tizim o'qituvchilarni qog'oz ishlari, ko'plab hisobotlarni qo'lda to'ldirish kabilardan xalos qildi va o'qituvchining vaqtni tejashga va o'quvchilarga ko'proq e'tibor qilishga yordam bermoqda.

"Boshlang'ich sinf o'quvchilariga Kundalik.com web portalining tashkil etilishi" mavzusida maqola tuzishni boshlash uchun quyidagi qismlar muhim bo'lishi mumkin:

Kirish: Maqola boshlanishi "Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'lim platformasi xizmatlarini taqdim etish" deb muqaddima qilinishi mumkin. Bu qismda, boshlang'ich sinf o'quvchilarining onlayn ta'lim bilan qanday foydalanishi kerakligi va bu maqsadga qaraganda Kundalik.com web portalining qanday yordam berishi keltiriladi.

Kundalik.com niqobi: Kundalik.com web portalining tavsifi, tashkil etilishi sabablari va maqsadi bayon qilinishi kerak. Bu, portalni qanday maqsadlar uchun yaratish, qanday turdagi ma'lumotlar va resurslar taqdim etish rejalashtirilganligini tushuntiradi.

Ta'lim vositalari va xizmatlari: Kundalik.com platformasining boshlang'ich sinf o'quvchilariga taqdim etiladigan ta'lim vositalari va xizmatlari tavsifi. Bu qismda, onlayn darsliklar, videolar, amaliy mashg'ulotlar, interaktiv testlar va boshqa ta'lim resurslari bayon qilinadi.

Platformaning qo'llanilishi: Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun Kundalik.com web portalining qanday qo'llanilishi va qanday qilib ro'yxatdan o'tish, kurslarga yozilish va ta'lim materiallariga kirish bayon qilinishi kerak.

Platformaning foydalanishining foydasi: Kundalik.com web portalining foydasi va boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun ta'limning yaxshi holatda olib borilishi ta'kidlanishi mumkin. Bu qismda, onlayn ta'limning qanday yaxshi natijalarga olib kelishi va o'quvchilar uchun qanday imkoniyatlar yaratishini ta'kidlash maqsadga muvofiq ma'lumotlar taqdim etiladi.

Keyingi bosqichlar: Maqola oxirida, Kundalik.com web portalining boshlang'ich sinf o'quvchilariga taqdim etish rejalashtirilayotgan keyingi bosqichlari va platformaning rivojlanish choralari bayon qilinishi mumkin.

Bu tushunchalar boyicha, maqola tuzishning asosiy qadamlari bilan boshlash mumkin. Keyinroq, har bir qismni to'ldirish, tafsilotlarni kengaytirish va ilova tashkil etish bilan davom etish maqsadga muvofiq bo'ladi.

"Boshlang'ich sinf o'quvchilariga Kundalik.com web portaldan foydalanish yo'riqnomasi" ni tuzish uchun quyidagi bosqichlar ishlatilishi mumkin:

Portaldan ro'yxatdan o'tish: Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun Kundalik.com web portaldan foydalanishni boshlash uchun, ilova orqali ro'yxatdan o'tish lozim. Bu qadamda, foydalanuvchi shaxsiy ma'lumotlarni (ism, familiya, tug'ilgan sanasi, elektron pochta manzili, telefon raqami, va hokazo) kiritadi.

Kirish va parolni yaratish: Ro'yxatdan o'tish jarayoni tugagandan so'ng, foydalanuvchi portaldagi shaxsiy ma'lumotlar bilan kirish uchun parol yaratadi.

Mavjud ta'lim kurslarini tanlash: Portaldagi mavjud ta'lim kurslari ro'yxatini ko'rib chiqib, foydalanuvchilar o'zlariga mos keluvchi kurslarni tanlashlari mumkin. Bu qadamda, kursning nomi, mavzu, o'qituvchi haqida ma'lumotlar, kursning muddati va boshqa tafsilotlar ko'rsatiladi.

Kurslarga yozilish: Tanlangan kursga yozilish uchun foydalanuvchi "Yozilish" tugmasini bosib. Bu qadamda, foydalanuvchi kurs to'lovi to'g'risida ma'lumotlar kiritadi va kursga yoziladi.

Ta'lim vositalaridan foydalanish: Kursga yozilganidan so'ng, foydalanuvchilar ilovadagi ta'lim vositalaridan (darsliklar, video darslar, mashg'ulotlar, testlar, va hokazo) foydalanishlari mumkin. Bu ta'lim vositalari orqali foydalanuvchilar o'zlarini ko'proq tushunishlari va bilimlarini oshirishlari mumkin.

Murojaat va yordam olish: Foydalanuvchilar ta'lim jarayoni bo'yicha savollarini yoki muammolarini yechish uchun platformaning murojaat qilish qismidan foydalanishlari mumkin. Bu, kurslar bilan bog'liq bo'lgan savollarga javob olish uchun xizmat ko'rsatadi.

Kurs yakunlanishi va baholash: Kurs yakunlanishi so'ng, foydalanuvchilar o'qituvchilar tomonidan kursni baholashlari uchun imkoniyatga ega bo'ladi. Bu qadamda, foydalanuvchilar kursning sifatini va foydalanishning samarali bo'lishini ta'kidlashlari mumkin.

Yangi kurslar va yangilanishlar: Portaldagi yangi kurslar, yangilanishlar va boshqa ma'lumotlar uchun portaldagi xabarlar sahifasini, elektron pochta, yoki ilova orqali xabarlarini tekshirishlari mumkin.

Bu yo'riqnomalar, foydalanuvchilarga Kundalik.com web portalidan foydalanish jarayonini tushuntirish uchun yordamchi bo'ladi va ularni ilova orqali to'liq foydalanishga yordam beradi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilariga onlayn platforma yordamida baholashning asosiy bosqichi quyidagilar bo'lishi mumkin:

Platforma haqida ma'lumot: Baholashni boshlashda, platforma haqida to'liq ma'lumot olish juda muhimdir. Bu ma'lumotlar platformaning nomi, maqsadi, ta'lim vositalari (darsliklar, video darslar, testlar, va hokazo), o'qituvchilar, va boshqa xizmatlar haqida bo'lishi mumkin.

Kurslarni tanlash: Platformada mavjud kurslar ro'yxatini ko'rib chiqib, o'quvchilar tanlagan kurslar bo'yicha ko'proq ma'lumot olishlari kerak. Kursning mavzusi, mavzu bo'yicha ma'lumotlar, o'qituvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar va boshqa tafsilotlar kurslarni tanlashda yordam berishi mumkin.

Ta'lim vositalariga kirish: Tanlangan kursga yozilganidan so'ng, o'quvchilar o'quv vositalariga kirib, ta'lim dasturlaridan foydalanishlari mumkin. Bu ta'lim vositalari orqali, o'quvchilar kurs materiallarini o'rganish, mashg'ulotlarni bajargan, va testlar yechgan holda baholashlari mumkin.

Kurs samaradorligini baholash: Baholash jarayonida, o'quvchilar o'qituvchilarning o'quv jarayonlarini baholaydi. Bu baholar kursning samaradorligi, o'qituvchilar va ta'lim vositalarining sifati, va o'quvchilarning tushunish darajasi to'g'risida tushunchalar beradi.

Yangi kurslar va yangilanishlar: Platformada yangi kurslar va yangilanishlar uchun xabarlar sahifasini tekshirish va yangi kurslar haqida ma'lumotlar olish juda muhimdir. Bu yangi kurslar o'quvchilar uchun yangi imkoniyatlar ochadi va ularning o'zlarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Murojaat qilish va yordam olish: O'quvchilar kurs jarayoni bo'yicha savollari yoki muammolari bo'lsa, ular platformaning murojaat qilish qismidan yoki qo'llab-quvvat xizmatidan foydalanishlari mumkin. Bu, kursning o'quvchilar uchun maqbul va yordamchi bo'lishini ta'minlaydi.

Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun onlayn platforma yordamida baholash jarayonida bu bosqichlar baholashning samarador va tushunarli bo'lishiga yordam beradi. Bu jarayon

o'quvchilarning ta'lim sifatini baholash, ularning o'zlarini rivojlantirish, va o'zlarini mustahkamlashlari uchun muhimdir.

Boshlang'ich sinf o'quvchilarini onlayn platforma yordamida baholash va ularni nazorat qilib borish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat bo'lishi mumkin:

Ro'yxatdan o'tish: Boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun onlayn platformaga ro'yxatdan o'tish juda muhimdir. Bu qadamda, o'quvchilar platformaga kirish uchun o'zlarining shaxsiy ma'lumotlarini kiritadilar.

Kurslarni tanlash: O'quvchilar o'zlariga mos keladigan ta'lim kurslarini tanlashadi. Bu kurslar o'quvchilarning hozirgi bilim darajasiga, maqsadlariga va qiziqishlariga qarab tanlanadi.

Ta'lim jarayonini baholash: Kurs boshlanishidan so'ng, o'quvchilar kurs materiallarini o'rganish, mashg'ulotlarni bajargan va testlar yechgan holda ta'lim jarayonini baholashlari mumkin. Bu baholar o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini aniqlashga yordam beradi.

O'quvchilarni nazorat qilish: O'quvchilarni nazorat qilib borish, ularning kurs materiallarini to'liq tushunishlarini ta'minlash, dars vaqtlarini tartibga solish va kursni muvaffaqiyatli tugatishlarini ta'minlashni o'z ichiga oladi.

Murojaatlar va maslahatlar: O'quvchilar kurs jarayonida qiyinchiliklarga duch kelsalar, ularning murojaat qilishlari uchun platformada murojaat qilish imkoniyati bo'lishi kerak. Bu murojaatlar o'quvchilarga kerakli yordamni taqdim etish uchun muhimdir.

Yangilanishlar va ma'lumotlar: Platformada yangi kurslar, yangilanishlar va boshqa ma'lumotlar uchun xabarlarini yaxshi boshqarish kerak. Bu, o'quvchilarning so'nggi yangilanishlardan va platformadagi qiziqarli yangiliklardan xabardor bo'lishini ta'minlaydi.

Tajribalar va fikrlar: O'quvchilardan kurs yakunlanishidan so'ng, ularning tajribalarini va fikrlarini o'rganish va baholash yordamchi bo'ladi. Bu, kursning qanday muvaffaqiyatli va foydali bo'lishini aniqlashga yordam beradi.

Ushbu bosqichlar boshlang'ich sinf o'quvchilarini onlayn platformalarda baholash va ularni nazorat qilib borish jarayonida qo'llaniladigan asosiy amallardir. Bu, o'quvchilar uchun ta'lim sifatini baholash, ularning o'zlarini rivojlantirish va o'zlashtirishlariga yordam beradi.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda bugungi kunda maktablarimizga kirib kelgan kundalik.com dasturi o'qituvchilarimizning zimmsaidagi mas'uliyatlarini yengillashtirdi desak mubolag'a bo'lmaydi, albatta. O'quvchilarning ta'lim olish sifatlarini, darslarni o'zlashtirish jarayonini ham birmuncha sifatli holatga keltirdi. Eng quvonarlisi bu platforma orqali ota-onalar ham o'z farzandlarini kun davomida kuzatib borish imkonini berdi. Shu bilan birgalikda maktablar o'rtasida o'zaro har bir maktab o'tgan haftada yaxshi yoki yomon faoliyat olib borishganini bilish huquqiga ega bo'ladi va bu o'z-o'zidan ma'lumki maktablar kim o'zarga o'ynashadi va raqobat shakllanadi. Raqobat bor joyda o'sish bo'ladi! O'sish bor joyda harakat, harakatda esa mas'uliyat, ma'suliyatda esa yaxshi ish va yaxshi ta'limga erishiladi.

References:

1. Kodirov A. Raxmatov Sh. TA'LIM JARAYONIDA BULUTLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING SAMARADORLIGI. "PEDAGOGS" international research journal. 2023/6/12. Cт 157-161
2. Shuxratovich, Kodirov Akbar, Choriyeva Xursanoy Xusanovna, and Mirqobilov Bekzod Abdulla o'g'li. "O'RTA TA'LIM MAKTABLARNING BOSHLANG'ICH TA'LIM SINFLARIDA

INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI O'QITISHDA MUAMMO, YECHIM VA TAKLIFLAR." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 96-98.

3. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "KATTA MA'LUMOT BAZALARINI PARALLEL ISHLOV BERISH USULLARINI VA MODELLARINI O'RGANISH." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 93-95.

4. Shuxratovich, Kodirov Akbar. "VATANIMIZDA VENDING NUSXALASH MASHINASINI AMALDA QO'LLASHNING SAMARADORLIGI." *Journal of new century innovations* 43.4 (2023): 90-92.

5. Kodirov, Akbar Shuxratovich, and Muborak To'Lqin Qizi Nomozova. "MASOFAVIY TALIMDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING ISTIQBOLLI ASOSLARI." *Academic research in educational sciences* 4.CSPU Conference 1 (2023): 753-756.

6. Normurodova, Sadoqat. "O'QUVCHILARNI DARS MASHG'ULOTLARGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI SCRATCH DASTURI IMKONIYATLARI ORQALI RIVOJLANTIRISH." *Евразийский журнал академических исследований* 3.2 Part 4 (2023): 44-49.

7. Normurodova, Sadoqat Xoliqulovna. "O'QUVCHILARNING DASTURLASHGA BO'LGAN QIZIQISHLARINI RIVOJLANTIRISHDA SCRATCH DASTURLASH TILIDAN FOYDALANISH." *INTERNATIONAL CONFERENCE DEDICATED TO THE ROLE AND IMPORTANCE OF INNOVATIVE EDUCATION IN THE 21ST CENTURY*. Vol. 1. No. 10. 2022.

8. NORMURODOVA, Sadoqat. "FORMATION OF STUDENTS'PROGRAMMING SKILLS BASED ON CREATING GAMES."

9. Tursunova, Luiza, and Marjona Ro'ziqulova. "VEB-SAYT YARATISH ASOSLARI VA VEB-SAYTLARNI TA'LIMDA QO'LLANILISHINING AFZALLIKLARI VA KAMCHILIKLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 117-120.

10. Luiza Komilovna Tursunova, Raximberganov N.M. "Raqamli ta'lim texnologiyalari: amaliyot, tajriba, muammo va istiqbollar" mavzusida respublika miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman, SamDU. 2023/7

11. Луиза Комиловна Турсунова. Международная научно-техническая конференция «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений». 2023/5/4. Ст 318-321.

12. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Multimedia texnologiyasi va ularning pedagogikada qo'llanilishi. 2023/6/2.

13. Sh.Musirmonov S. Jurayev. Bulut texnologiyalar va ularning biznes jarayonlarida qo'llanishi. Pedagogis. 2023/6/2

14. Xabibullayevich, Abdullayev Safibullo, et al. "TECHNOLOGY OF ORGANIZATION OF ENVIRONMENT FOR THE DEVELOPMENT OF ERGONOMIC CULTURE." *Harvard Educational and Scientific Review* 1.1 (2021).

15. Beknazarova, Saida, et al. "METHOD OF FILTERING DIGITAL IMAGES BY PULSE CHARACTERISTIC IN THE SPECTRAL REGION." *Актуальные вопросы развития инновационно-информационных технологий на транспорте* 2021 (2021): 66-69.

16. Maxmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Mustaqil ta'limni tashkil etishda ilg 'or xorijiy tajribalarning ahamiyati." *Oriental Renaissance: Innovative, educational, natural and social*

sciences 1.5 (2021): 742-749.

17. Яхияханова, Муhiba. "RAQAMLI TA'LIM MUHITIDA BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARINING IT SAVODXONLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH." *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари/Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук/Actual Problems of Humanities and Social Sciences*. 4.3 (2024).

18. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIV TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." *International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming*. 2023.

19. Berdiyeva, Gulnoza. "BOSHLANG'ICH SINIF OQITUVCHILARINI AKTDAN FOYDALANISH ASOSIDA KASBIY FAOLIYATNI RIVOJLANTIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISHNING ASOSLARI." *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal* 10.6 (2022): 1176-1180.

20. Berdiyeva, Gulnoza. "INFORMATIKA VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI FANINI OQITISHDA MASOFAVIY TALIM TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI Gulnoza Berdiyeva, Qarshi davlat universitetining Pedagogika instituti oqituvchisi."

21. Muhammadiyev, Alijon, and Shukurullo Aliqulov. "PROSPECTS OF USING COMPUTER TECHNOLOGIES IN MODERN EDUCATION." *Наука и технология в современном мире* 3.3 (2024): 90-92.

22. Sh.Aliqulov. M.Yaxiyaxonova. Ta'lim samaradorligini oshirishda kreativ va zamonaviy metodlarning ahamiyati. Raqamli ta'lim muhitida fanlararo integratsiyani Qo'llashning ta'lim samaradorligiga ta'siri: xalqaro Tajribalar va rivojlanish istiqbollari. 2024/3/15. Ст 491-497

23. Shukurullo Fayzullo o'g'li, Aliqulov. "TA'LIMDA MULTIMEDIYA TEXNOLOGIYALARINI QO'LLASH." *PEDAGOGS* 50.2 (2024): 51-55.

24. ALIQULOV SHUKURULLO FAYZULLO. TA'LIM JARAYONIDA MULTIMEDIA VOSITALARINI QO'LLASH. *JOURNAL OF NEW CENTURY INNOVATIONS VOLUME – 45 | ISSUE – 2 January – 2024*. 2024/1/2. Ст 61-65

25. Shamsiddinov, G'iyosjon, Umida Nurmaxmatova, and Durдона Turayeva. "INFORMATIKA VA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARINING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI." *Science and innovation in the education system* 3.4 (2024): 102-105.

26. Shamsiddinov, G'iyosjon, Jasmina Murodulloyeva, and Durдона Turayeva. "GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI SHAROITIDA EKOLOGIK BARQARORLIKNI SAQLASHNING ZAMONAVIY, INNOVATION USULLARI." *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика* 3.3 (2024): 103-106.

27. SHAMSIDDINOV G'IYOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. Chiziqli dasturlash nazariyasi usullari. Buxoro davlat pedagogika instituti FIZIKA, MATEMATIKA VA INFORMATION TEXNOLOGIYALARINING INNOVATION RIVOJLANISHDAGI O'RNI" Respublika ilmiy-nazariy anjumani. 2023/12/22. Ст 59-63

28. SHAMSIDDINOV G'IYOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. ЧИСЛЕННОЕ РЕШЕНИЕ СТАЦИОНАРНОЙ ЗАДАЧИ ОПТИМАЛЬНОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛА В СТЕРЖНЕ. Qo'qoqn davlat pedagogika instituti "Zamonaviy fan va ta'lim-tarbiya: muammo va yechimlari" mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari". 2022/11/25. Ст-81-83

29. SHAMSIDDINOV G'YOSJON HUSNIDDIN O'G'LI. СТЕРЖЕНДА ИССИҚЛИК МАНБАЛАРИНИ ОПТИМАЛ ЖОЙЛАШТИРИШНИНГ СТАЦИОНАР МАСАЛАСИНИ СОҢЛИ ЕЧИШ. O'zbekiston Milliy Universiteti "O'zbekiston Milliy universiteti talabalar va ilmiy-tadqiqotchilarining ilmiy konferensiyasi". 2022/3/24. Ст 86-87
30. Vasiyeva, Dilfuza. "SECURITY THREATS IN IOT TECHNOLOGIES." *Educational Research in Universal Sciences* 2.5 (2023): 755-763.
31. Dilfuza Vasiyeva. THE ROLE AND POSSIBILITIES OF INFORMATION COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN THE EDUCATIONAL PROCESS. PEDAGOGS jurnali. 2023/4/30. Ст 164-165
32. Tuxtanzarova N. A Davletov A. J. , Mavlanberdiyev S. F., Norqulova Z. N., Jurayeva F. B., Jurayeva D. Sh. STUDY RATIO OF MOISTURE AND BIOME FOR EXTREME SITUATION. ВЫСШАЯ ШКОЛА• №23 / 2021. 2021/12/23. Ст 34-36